

UZUMCHILIK PLANTATSIYALARINI XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

A.I. Alikulov¹, Z.A. Hamidov²

¹SamDVMChBU “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrası professori, i.f.d,

²SamDVMChBU “Buxgalteriya hisobi” mutaxassisligi 1 bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054246>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qishloq xo‘jalik korxonalarida uzum plantatsiyalarni barpo etish xarajatlari hisobining ayrim tashkiliy-uslubiy masalalari tadqiq etilib, ularni hisobga olish va kapital qo‘yilmalar tarkibiga kiritishga doir ilmiy xulosalar shakllantirilib, tavsiya va amaliy takliflar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** klaster, agroklaster, uzum plantatsiyasi, investitsiya, kapital qo‘yilma, xarajat, buxgalteriya schetlari, schetlar bog‘lanishi, debet, kredit.*

Kirish. Hozirgi kunda ichki va tashqi bozorni sifatli uzumchilik mahsulotlari bilan ta‘minlash maqsadida uzumchilikni yanada rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu tarmoq aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari, sanoat korxonalarini esa xomashyo resurslariga bo‘lgan talabini uzluksiz qondirish imkoniyatini beradi. Mamlakatimizda uzumchilik sohasini kelgusida yanada barqaror rivojlantirish, yangi istiqbolli sanoatbop uzum navlarini ko‘paytirish va yetishtirishni yo‘lga qo‘yish, qayta ishlash korxonalarini xom ashyo bazasi bilan ta‘minlashni mustahkamlash va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, uzumchilik mahsulotlari eksporti hajmlarini oshirish maqsadida 2023 — 2026 yillarda uzumchilik va vinochilikni kompleks rivojlantirish dasturi qabul qilindi. Ushbu dasturga asosan respublika hududlari va tumanlarini uzum yetishtirishga ixtisoslashtirish hamda uzumzorlarni barpo qilish uchun eng maqbul maydonlarni belgilash, uzumni yirik maydonlarda, klaster va kooperatsiya usulida yetishtirish orqali sohada qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish, uzumni saqlash, saralash va qayta ishlashni rag‘batlantirish bo‘yicha takliflarni ishlab chiqish, ilmiy asoslangan holda uzum yetishtirish, uning yangi hosildor, danaksiz navlarini yaratish maqsadida uzumchilik ilmiy maktabini rivojlantirish hamda ilm-fan va ishlab chiqarishning uzviy integratsiyasini yo‘lga qo‘yish belgilab berildi¹.

Ushbu vazifalarni amalga oshirishda mavjud uzumzorlardan samarali foydalanish bilan birga, yangidan uzumchilik plantatsiyalarini tashkil etish lozim bo‘ladi. Uzumchilik plantatsiyalarini tashkil etish xarajatlari buxgalteriya hisobida kapital qo‘yilma xarajatlariga kiritilib, ushbu xarajatlar hisobini takomillashtirish kapital qo‘yilma xarajatlaridan samarali foydalanish hamda mablag‘larni maqsadli ishlatilishini ta‘minlaydi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida uzumchilik plantatsiyalarini tashkil etish bo‘yicha xarajatlar hisobini takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar shakllantirildi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Buxgalteriya hisobida uzumchilik plantatsiyalarini tashkil etish xarajatlari kapital qo‘yilmalar hisobining ajralmas qismi hisoblanadi. Shu bilan birga, uzum plantatsiyalarini tashkil etish xarajatlarining o‘ziga xos xususiyatlari bo‘lib, buxgalteriya hisobini yuritilishida ushbu xususiyatlar e‘tiborga olinadi.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 3 августдаги “2023 — 2026 йилларда узумчилик ва виночилик соҳасини янада ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-260-сон қарори.

Ushbu xususiyatlar kapital qo'yilma xarajatlari hisobini to'g'ri va iqtisodiy asoslangan holda tashkil etishga bevosita ta'sir qilishini hisobga olish lozim. Ingliz olimlari Ch.T.Xorngren va Dj.Fosterlar bu haqda o'z fikrlarini quyidagicha bayon qilishgan: “Xarajatlar hisobi tizimini tashkil etishga iqtisodiy asoslangan holda yondoshish – bu hal etuvchi guruxlar turini aniqlab olish (masalan, mehnat xarajatlari yoki materiallardan foydalanish nazorati) va ularga mos keluvchi xarajatlar hisobi ob'ektlarini tanlash (masalan, mahsulot yoki bo'linma)”².

M.F.Ogiychuk va V.M.Gavrilyuklarning yozishicha “...uzum plantatsiya-larini tashkil etish xarajatlari ko'p yillik biologik aktivlarni o'stirish xarajatlari tarkibiga kiritilib, uzumzorlar to'rt yil davomida o'stiriladigan va to'rt yildan keyin hosil beradigan ko'p yillik biologik aktivlar qatoriga o'tkaziladi. Bunda “O'simlikchilik ko'p yillik biologik aktivlarni qabul qilish dalolatnomasi” uch yil davomida, har yili yil oxirida tuzilib, to'rtinchi yili tuzilgan dalolatnoma bilan “Uzoq muddatli biologik aktivlar” safiga kirim qilinadi”³.

Kapital qo'yilmalar natijasida, investitsion faoliyat amalga oshiriladi. “«Investitsiya» so'zi ingliz tilidan (investments) olingan bo'lib, «kapital qo'yilma» degan ma'noni bildiradi”⁴. Shuning uchun, iqtisodiy adabiyotlarda kapital qo'yilmalar o'rniga keyingi yillarda investitsiya so'zi ishlatilishi uchramoqda.

Bundan tashqari, kapital qo'yilmalarga berilgan ta'riflarda ham, uning tarmoqlardagi xususiyatlari ko'rsatilmay qolmoqda. “Kapital qo'yilmalar, kapital mablag'lar — ishlab chiqarish va noishlab chiqarishga tegishli asosiy fondlarni yaratishga, ularni yangilashga va harakatdagi fondlarni ko'paytirishga, ob'ektlarni qurishga sarf qilinadigan, ishlab chiqarishga qo'yilgan mablag'. Kapital qo'yilmalar ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, ularni zamonaviylashtirish va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Kapital qo'yilmalar tarkibiga qurilish-montaj ishlariga, mashina-uskunalar, jihozlar, transport vositalari sotib olishga va boshqaga yo'naltirilgan mablag'lar kiradi”⁵.

N.P.Kondrakovning yozishicha. “Kapital qo'yilmalar – bu qurilish-montaj ishlari, sotib olingan uskunalar, instrumentlar, boshqa kapital ishlar va xarajatlar”⁶. Bu yerda umuman qishloq xo'jaligining xususiyati hisobga olinmay qolgan bo'lib, qishloq xo'jaligidagi asosiy podani to'ldirish, ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va o'stirish kabi kapital qo'yilmalar haqida so'z yuritilmay qolgan.

Hozirgi kunda, kapital qo'yilmalar, investitsiya so'zi qo'llanilib, adabiyotlarni o'z aksini topmoqda. “Kapital investitsiyalar-bu yangi ob'ektlarni qurishga, eski ob'ektlarni kengaytirish, rekonstruksiya va modernizatsiya qilishga, shuningdek, yangi asosiy vositalarni sotib olishga sarflangan mablag'lar majmuasi”⁷.

Shunday qilib, uzum plantatsiyalarini barpo etish xarajatlari kapital qo'yilmalar hisoblanib, qishloq xo'jalik korxonalarida kapital qo'yilmalar tarkibida hisobga olib boriladi.

Materiallar va metodlar

Qishloq xo'jaligini rivojlantirishga oid respublikamizda keyingi yillarda qabul qilingan

² Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. Пер. с англ./Под ред. Я.С.Соколова.- М: “Финансы и статистика”. 2001.-стр.20.

³ Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве в первичных документах и проводках. Под редакцией М.Ф.Огийчука ва В.М.Гаврилюка. Киев “Фактор”, 2008.стр.39-40.

⁴ Аликулов И.С., Сатторов Д.С. “Инвестициянинг мазмун-моҳияти ва тавсифланиши”. “Иқтисодийёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2012 йил. № 5-сон.

⁵ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/kapital-qoyilmalar-uz/>.

⁶ Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2007.-592с. (Серия “Высшее образование”). – стр.23

⁷ O'razov K.B., Po'latov M.E. Buxgalteriya hisobi. Darslik.-T: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2020, -b.145

me'yoriy-huquqiy hujjatlar, soha iqtisodchi olimlarining ilmiy ishlari, faoliyat yuritayotgan agroklastarlarga birlashtirilgan yer maydoni, shu jumladan ekin maydoni, qishloq xo'jaligi ekinlarning hosildorligi, Respublika qishloq xo'jalik korxonalarining xarajatlari va daromadlarini aks ettiruvchi statistik ma'lumotlaridan foydalanildi. Shuningdek, agroklastarlarda buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tayyorlash me'yoriy-huquqiy hujjatlar, jumladan buxgalteriya hisobida moliyaviy natijalar hisobi bo'yicha dastlabki va yig'ma hujjatlar, hisob registrlaridan hamda ilmiy tadqiqot natijalarining materiallaridan foydalanildi.

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda qo'llaniladigan kuzatish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilish va boshqa ilmiy-tadqiqot usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Uzumchilik plantatsiyalari barpo etish bog'liq kapital qo'yilmalar o'simlikchilik tarmog'i xarajatlari singari qo'yidagi xarajat moddalarini bo'yicha guruhlanadi:

- mehnat haqi, ajratmalari bilan birga;
- ko'chat materiallari xarajati;
- o'g'itlar xarajati;
- o'simliklarni himoya qilish xarajati;
- ish va xizmatlar xarajati;
- yoqilg'i xarajati;
- asosiy vositalar eskirishi;
- sug'irta xajati;
- boshqa xarajatlar.

Buxgalteriya hisobi schetlar rejasida uzum plantatsiyalarini barpo etish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar 0850 “Yerni obodonlashtirishga kapital qo'yilmalar” schetida hisobga olib boriladi. Uzum plantatsiyalarini barpo etish bilan bog'liq xarajatlar buxgalteriya schetlarida quyidagicha aks ettiriladi (1-jadval).

1-jadval

Uzum plantatsiyalari barpo etish xarajatlarini aks ettirish bo'yicha schetlar bog'lanishi.

№	Xo'jalik operatsiyasining mazmuni	Debet	Kredit
1	Uzum (tok) ko'chatlarini sotib olinishi aks ettirildi	4310	5110
2	Ko'chatlar xo'jalikda daromadga olinishi aks ettirildi	1090	6010
3	Oldindan to'langan avanslar hisobdan chiqarildi	6010	4310
7	Ekilgan ko'chatlar hisobdan chiqarildi	0850	1090
8	O'sishdigi ko'chatlarga o'g'it berildi	0850	1090
9	Ishlovchilarga mehnat haqi hisoblandi	0850	6710
10	Hisoblangan mehnat haqiga nisbatan yagona ijtimoiy to'lov hisoblandi	0850	6520
11	Uzum (tok) ko'chatlarini ekishda o'z transporti xizmatidan dan foydalanildi	0850	2310
12	Uzum (tok) ko'chatlarini ekishda boshqa tashkilotlar transporti xizmatidan dan foydalanildi	0850	6010
13	Uzum (tok) ko'chatlarini ekishda va boshqa ishlarda foydalanilgan asosiy vositalarga eskirish hisoblandi	0850	0200
14	Yil oxirida xarajatlar asosiy vositalar tarkibiga o'tkazildi	0180	0850

Uzum plantatsiyalari barpo etish xarajatlari ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va o'stirish

xarajatlari singari hisobga olib boriladi. “Ko‘p yillik daraxtlarni o‘stiradigan korxonalarda ular ikki bosqichda buxgalteriya hisobida aks ettiriladi:

1) yosh plantatsiyalarni o‘tqazish uchun har yili, hosil beradigan yoshga yetguncha qilingan haqiqiy xarajatlar summasida;

2) hosil beradigan yoshga yetganidan so‘ng, barcha yillar davomida qilingan haqiqiy xarajatlar yig‘indisiga teng, ya‘ni haqiqiy tannarx summasida”⁸.

Uzum plantatsiyalarini barpo etishda xarajatlar har yili yil oxirida umumlashtirilib, asosiy vositalar tarkibiga o‘tkaziladi. Bunda xarajatlar, 0180-“Ko‘p yillik daraxtlar” schetining tarkibida ochilgan alohida “Yosh daraxtlar” analitik schetida, ushbu plantatsiyadan hosil berishgacha bo‘lgan vaqt oralig‘ida yig‘ib boriladi. Respublikamizda amaldagi me‘yoriy hujjatlarga asosan uzum plantatsiyalari barpo etishda, ekilgan uzum (tok) ko‘chatlari 3 yildan so‘ng hosil beradigan uzum plantatsiyalari katoriga o‘tkaziladi. Demak, uzum plantatsiyalarini barpo etish xarajatlari 3 yil davomida “Yosh daraxtlar” analitik schetida yig‘ib boriladi. 3 yildan so‘ng, ushbu xarajatlar “Hosil beradigan daraxtlar” analitik schetiga o‘tkaziladi.

Masalan: Qishloq xo‘jalik korxonasi 2022 yilda 15 gektar uzum plantatsiyasini tashkil etish xarajati yillar bo‘yicha quyidagicha bo‘lgan:

2022-yil – 100 mln.so‘m;

2023-yil – 50 mln.so‘m;

2024-yil – 60 mln.so‘m.

Uch yil davomidagi xarajatlar yig‘indisi – 210 mln. so‘m.

Ushbu xarajatlar buxgalteriya schetlarida quyidagicha bog‘lanish bilan aks ettiriladi.

№	Xo‘jalik operatsiyasining mazmuni	Summa, mln. so‘m	Debet	Kredit
1	2022 yilgi uzum plantatsiyasi barpo etish xarajatlari	100	0180 – “Ko‘p yillik daraxtlar” schetini “Yosh daraxtlar” analitik scheti	0850 – “Yerni obodonlashtirishga kapital qo‘yilmalar”
2	2023 yilgi uzum plantatsiyasi barpo etish xarajatlari	50	0180 – “Ko‘p yillik daraxtlar” schetini “Yosh daraxtlar” analitik scheti	0850 – “Yerni obodonlashtirishga kapital qo‘yilmalar”
3	2024 yilgi uzum plantatsiyasi barpo etish xarajatlari	50	0180 – “Ko‘p yillik daraxtlar” schetini “Yosh daraxtlar” analitik scheti	0850 – “Yerni obodonlashtirishga kapital qo‘yilmalar”
7	Uzum plantatsiyasi hosil beradigan plansiyaga o‘tkazildi	210	0180-“Ko‘p yillik daraxtlar” schetini “Uzum plantatsiyalari” analitik scheti	0180- “Ko‘p yillik daraxtlar” schetini “Yosh daraxtlar” analitik scheti

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, uzum plantatsiyalarini barpo etish xarajatlarni 0850-“Yerni obodonlashtirishga kapital qo‘yilmalar” schetining mazmuniga to‘g‘ri kelmaydi. Chunki, yerni obodonlashtirish xarajatlariga “0850 "Yerni obodonlashtirishga kapital qo‘yilmalar” schotida korxonaning yer maydonini obodonlashtirish bo‘yicha xarajatlari, shuningdek kirish

⁸ Бычкова С.М. Бадмаева Д.Г. «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве»: ЭКСМО; Москва; 2008, -стр.36.

yo'llari, avtomobil va boshqa transport vositalarining to'xtash maydonlari, devorlar va ko'kalamzorlashtirishning boshqa turlari qiymati hisobga olinadi. Yer maydonlari, o'rmon va suv havzalari va ko'p yillik o'simliklarga qilingan inventar xususiyatiga ega bo'lgan kapital qo'yilmalar, asosiy vositalar tarkibiga, kompleks ishlar tugashidan qat'i nazar, foydalanishga qabul qilingan maydonlarga tegishli xarajatlar summasi bo'yicha kiritiladi”⁹.

Uzum plantatsiyalarini 0180-“Ko'p yillik daraxtlar” schetini “Uzum plantatsiyalari” analitik schetiga o'tkazilguncha bo'lgan davrda olingan mahsulotlar Debet 2810-“Ombordagi tayyor mahsulotlar” scheti, kredit 9390 – “Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari” scheti yozuvi bilan daromadga olinadi.

Bunday aks ettirish uslubiy jihatdan mos kelmaydi, bunday xo'jalik operatsiyalariga Debet 2810-“Ombordagi tayyor mahsulotlar” scheti, kredit 0890 – “Boshqa kapital qo'yilmalar” scheti yozuvi bilan daromadga olish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa va takliflar.

Kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish bog'dorchilik-mevachilik va uzumchilikda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bog'lar, mavazorlar va uzumzorlar, barpo etishning manbai kapital qo'yilmalar hisoblanadi. Bog'lar, mavazorlar va uzumzorlar barpo etish xarajatlarini to'g'ri va o'z vaqtida hisobga olib borish maqsadga muvofiq bo'lib, unumsiz xarajatlarni oldini olish, kapital qo'yilmalarga mo'ljallangan mablag'larni tejash hisobiga iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Qishloq xo'jalik korxonalarida uzumchilik plantatsiyalarini barpo etish xarajatlari hisobini takomillashtirish bo'yicha quyidagilarni takliya filamiz:

- xarajatlarni xarajat elementlari va moddalari bo'yicha olib borilishini yo'lga qo'yish;
- asosiy vositalar tarkibiga kiritilmagan uzum plantatsiyalaridan olgan hosil qiymati, shu uzum plantatsiyasini xarajatini kamaytirishga olib borish.
- uzum plantatsiyalari barpo etish xarajatlarini 0850-“Yerni obodonlashtirishga kapital qo'yilmalar” schetida emas, 0890-“Boshqa kapital qo'yilmalar” schetida olib borish. Chunki, uzum plantatsiyalari barpo etish xarajatlarini mohiyati jihatidan 0850-“Yerni obodonlashtirishga kapital qo'yilmalar” scheti mazmuniga mos kelmaydi.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 3 avgustdagi “2023-2026 yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-260-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/6555121>
2. Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida NIZOM. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevraldagi 54-so6n qarori bilan tasdiqlangan. www.Lex.uz.
3. 21-son BHMS “Xo'jalik yurituvchi subektlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobvaraqlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma”. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi 191-son buyrug'iga bilan tasdiqlangan, Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3593. <https://lex.uz/docs/7282737>

⁹ 21-son BHMS “Xo'jalik yurituvchi subektlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobvaraqlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma”. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi 191-son buyrug'iga bilan tasdiqlangan, Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3593. <https://lex.uz/docs/7282737>

4. Аликулов И.С., Сатторов Д.С. “Инвестициянинг мазмун-моҳияти ва тавсифланиши”. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2012 йил № 5-сон.
5. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве в первичных документах и проводках. Под редакцией М.Ф.Огийчука ва В.М.Гаврилюка. Киев “Фактор”, 2008.-465с.
6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2007.-592с. (Серия “Высшее образование”).
7. Бычкова С.М. Бадмаева Д.Г. «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве»: ЭКСМО; Москва; 2008, 421с.
8. Хорнгрен. Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. Пер. с англ./Под ред. Я.С.Соколова.- М: “Финансы и статистика”. 2001.-498 с.
9. O‘razov K.B., Po‘latov M.Э. Вухгалтерија hisobi. Darslik.-Т: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaа uyi”, 2020, -558 bet.
10. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/kapital-qoyilmalar-uz/>.